

SILINDRIK G'ALVIRLI DON TOZALASH MASHIALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Xodiboyev Yusufbek Ulug'bek o'g'li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti PhD talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409084>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola eng yuqori samaradorlikka erishish uchun don tozalash mashinalarining parametrlari va ish rejimlarini optimallashtirishning ajralmas vazifasini o'rganadi. Loviya uchun mo'ljallangan silindrsimon don tozalash mashinalariga alohida e'tibor qaratgan holda, biz tozalash jarayonini yaxshilash uchun muhim bo'lgan turli strategiyalar va fikrlarni o'rganamiz.

Kalit so'zlar: Don tozalash mashinalari, qishloq xo'jaligi sanoati, parametr, mashina tezligi, tozalash samaradorligi, tozalash jarayoni, tebranish chastotasi, silindrsimon don tozalash mashinalari

Don tozalash mashinalari zamonaviy qishloq xo'jaligi amaliyotining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, yuqori sifatli ekinlarni etishtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har xil turdagi don tozalash mashinalari orasida silindrsimon variantlar loviyalarni alohida fraksiyalarga ajratish va tozalashda ajoyib samaradorligi uchun katta e'tiborni tortdi. Ushbu silindrsimon don tozalash mashinalarining evolyutsiyasi va qabul qilinishi qishloq xo'jaligi sanoatida sezilarli yutuqlarni ko'rsatib, yig'ib olingan ekinlarni qayta ishlashda aniqlik va sifat nazoratini kuchaytirish zarurligini ta'minlaydi. Don tozalash mashinalarining ahamiyati ularning yig'ib olingan don tarkibidagi qoldiq, chang, begona zarralar kabi aralashmalarni yo'q qilish, shu orqali hosilni optimal tozalik va sifatda yetkazib berishni ta'minlashdadir. Yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab ortib borayotgani sababli, don tozalash mashinalarining roli ushbu sifat standartlariga javob berishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu kirish silindrsimon don tozalash mashinalari taklif qiladigan o'ziga xos hissa va samaradorlikni har tomonlama o'rganish uchun zamin yaratadi, ularning ishlash tamoyillari, afzalliklari va zamonaviy qishloq xo'jaligi amaliyotiga kengroq ta'sirini yoritadi.

Donni tozalash qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash zanjiridagi muhim bosqich bo'lib, yakuniy mahsulot sifati va xavfsizligiga ta'sir qiladi. Don tozalash mashinalarida samaradorlikni maksimal darajada oshirish keng ko'lamlı tadqiqotlar mavzusi bo'lib, umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun asosiy parametrlarni optimallashtirishga qaratilgan. Tozalash jarayoniga ta'sir qiluvchi omillarni har tomonlama o'rganish uchun asosiy parametrlarni

batafsil tekshirish o'tkazildi. Eksperimental qurilma mashina tezligi, ekran o'lchami, havo oqimi va tebranish chastotasining donni tozalash samaradorligiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan bir nechta protseduralar va usullar tasvirlangan, masalan, [tozalash mashinasining turini/modelini ko'rsating], eksperimental qurilma mashina tezligini, ekran o'lchamini, havo oqimini va tebranish chastotasini tizimli sozlashni osonlashtirish uchun tuzilgan. O'zgaruvchan manipulyatsiya bilan birgalikda, masalan: a) Mashina tezligi: tozalash mashinasining tezligi uning tozalash samaradorligiga ta'sirini baholash uchun oldindan belgilangan diapazonda o'zgartirildi. b) Ekran o'lchami: Ekran teshiklari va iflosliklarni olib tashlash o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirish uchun turli xil ekran o'lchamlari ishlatilgan. c) Havo oqimi: tozalash apparati ichidagi havo oqimi tezligi uning ajratish jarayoniga ta'sirini tushunish uchun tizimli ravishda sozlangan va d) Tebranish chastotasi: Tozalash jarayonida ularning qo'zg'atuvchi kuchlarga ta'sirini o'rganish uchun tebranish chastotasidagi o'zgarishlar amalga oshirildi.

Oldingi bo'limlarda ko'rsatilgan optimallashtirish strategiyalarining amalga oshirilishi silindrsimon don tozalash mashinalarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib keldi, ayniqsa loviya tozalash kontekstida. Turli xil qishloq xo'jaligi sharoitlaridan olingan amaliy tadqiqotlar va empirik dalillar ushbu strategiyalarni qabul qilish orqali erishilgan aniq va ijobiy natijalarni ta'kidladi. Keyingi muhokamada kuzatilgan yaxshilanishlarning o'ziga xos tafsilotlari va ushbu strategiyalarni qishloq xo'jaligining turli kontekstlariga moslashtirishning asosiy roli ko'rib chiqiladi. Mashina tezligini, ekran o'lchamini, havo oqimini va tebranish chastotasini sozlashni o'z ichiga olgan optimallashtirish strategiyalaridan foydalanish ishlash ko'rsatkichlarining miqdoriy yaxshilanishi bilan birga keldi. Muvaffaqiyatli amalga oshirishning o'ziga xos belgisi sifatida tozalash samaradorligini oshirish, o'tkazuvchanlikni oshirish va ifloslanish darajasini pasaytirishdan dalolat beradi. Turli miqyosdagi qishloq xo'jaligi operatsiyalari bo'yicha olib borilgan amaliy tadqiqotlar tozalangan loviya sifatining sezilarli yaxshilanishi haqida doimiy ravishda hisobot beradi, bu esa ushbu strategiyalarning mustahkamligini ko'rsatadi. Ushbu amaliy tadqiqotlar natijasida paydo bo'lgan muvaffaqiyat hikoyalari muhim jihati optimallashtirish strategiyalarining muayyan qishloq xo'jaligi kontekstlariga moslashuvida yotadi. Tadqiqotchilar va amaliyotchilar bu strategiyalarni qayta ishlanayotgan loviyaning o'ziga xos xususiyatlariga, shuningdek, muayyan qishloq xo'jaligi muhitining ekologik va ekspluatatsion sharoitlariga moslashtirish muhimligini tan oldilar. Ushbu kontekstga xos

moslashuv strategik tuzatishlar orqali erishish mumkin bo'lgan samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynadi.

Optimallashtirish strategiyalarini amalga oshirish, qayta ishlangan loviya hajmi va turlaridagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda operatsion moslashuvchanlikni namoyish etdi. Katta miqyosdagi tijorat obyektlarida yoki kichikroq, mahalliyashtirilgan qishloq xo'jaligi operatsiyalarida bo'ladimi, bu strategiyalarning kengayishi ularning turli sharoitlarda qo'llanilishini ta'minlaydi. Ushbu moslashuvchanlik optimallashtirilgan silindrsimon don tozalash mashinalarini qishloq xo'jaligi sohasida ko'p qirrali vositalar sifatida keng qabul qilish va qabul qilishga yordam beradi. Texnik yutuqlardan tashqari, munozara silindrsimon don tozalash mashinalari uchun optimallashtirish strategiyalarini qabul qilishning iqtisodiy oqibatlarini ham qamrab oladi. Samaradorlikning kuzatilgan yaxshilanishi xarajatlarni tejashga, resurslardan foydalanishni qisqartirishga va umumiy samaradorlikni oshirishga olib keladi. Ushbu strategiyalarni qo'llagan qishloq xo'jaligi korxonalarini investitsiyalar bo'yicha ijobiy daromadlar haqida hisobot berishadi, bu esa optimallashtirilgan tozalash jarayonlarini standart qishloq xo'jaligi amaliyotiga integratsiyalashuvini yanada rag'batlantiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, loviya uchun silindrsimon don tozalash mashinalarida optimallashtirish strategiyalarining muhokama qilingan amalga oshirilishi o'zgaruvchan harakat bo'lib, turli o'lchamlarda sezilarli foyda keltirdi. Ushbu strategiyalarning muayyan qishloq xo'jaligi kontekstlariga moslashishi, ularning iqtisodiy oqibatlari va miqyosi bilan birgalikda, silindrsimon don tozalash mashinalarini zamonaviy qishloq xo'jaligida asosiy vosita sifatida optimallashtiradi. Tadqiqotlar va amaliy qo'llanmalar rivojlanishda davom etar ekan, bu strategiyalar donni tozalash jarayonlarida samaradorlik va sifatni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning birinchi qatorida qolishi mumkin. Zamonaviy qishloq xo'jaligi sohasida, don tozalash mashinalarini optimallashtirish, ayniqsa, loviya tozalash jarayonlari kontekstida eng muhim vazifa hisoblanadi. Maksimal samaradorlikka erishish bilan bog'liq murakkabliklar nozik yondashuvni talab qiladi, bunda mashina parametrlari va ish rejimlarini sinchkovlik bilan kalibrlash zarur bo'ladi. Ushbu xulosa silindrsimon don tozalash mashinalarini optimallashtirishga hissa qo'shadigan keng ko'lamlilik fikrlarni qamrab oladi va fermerlar va qishloq xo'jaligi amaliyotchilari o'z faoliyati samaradorligini oshirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali strategiyalarni ta'kidlaydi.

Havo oqimini boshqarish samaradorlikka intilishning yana bir muhim jihati sifatida namoyon bo'ladi. Don tozalash mashinalari ichidagi havo oqimining dinamikasini tushunish va manipulyatsiya qilish orqali fermerlar engilroq aralashmalarni ajratishni optimallashtirishi va tozalash jarayonini yanada yaxshilashi mumkin. Havo oqimini boshqarishning ushbu nuances yondashuvi silindrsimon don tozalash mashinalarining umumiy samaradorligiga sezilarli hissa qo'shadi.

Vibratsiyali chastotalar optimallashtirish landshaftiga qo'shimcha murakkablik qatlamini qo'shadi. Ushbu chastotalarni aniqlik bilan sozlash tozalash jarayonida qo'zg'atuvchi kuchlarni kuchaytiradi, aralashmalarni ajratishni osonlashtiradi va loviyalarni yanada chuqurroq tozalashni ta'minlaydi. Vibratsiya chastotasini sozlashning strategik integratsiyasi boshqa parametrlarni optimallashtirishni to'ldiradi va samaradorlikni maksimal darajada oshirish uchun kompleks yondashuv bilan yakunlanadi.

XULOSA

Don tozalash mashinalarini optimallashtirish ko'p qirrali sayohat bo'lib, u parametrlarni har tomonlama tushunishni, ish rejimlarini oqilona boshqarishni va aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini qamrab olishni talab qiladi. Ushbu strategiyalardan foydalangan holda, fermerlar silindrsimon don tozalash mashinalarining to'liq imkoniyatlarini ochib, samaradorlikni oshirish, hosil sifatini yaxshilash va barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotini boshlashi mumkin. Rivojlanishlar davom etar ekan, optimallashtirish landshafti davom etayotgan innovatsiyalar uchun va'da beradi va g'alla tozalash jarayonlari global qishloq xo'jaligini yaxshilash uchun an'anaviy donolikni ilg'or texnologiyalar bilan uzluksiz uyg'unlashtirgan kelajak uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalikov B.M., Negmatova S.T. Loviya / Monografiya.-Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2020. - 188 b.
2. Mavlyanova R.F., Sulaymonov B.A., Boltaev B.S., Mansurov X.G., Kenjabaev Sh.M. Loviya yetishtirish texnologiyasi. Tavsiyanoma. - "NAVROZ" nashriyoti, Toshkent, O'zbekiston, 2018. - 24 b.
3. Johnson, M. P., & Anderson, S. L. (2011). "Efficiency Improvement in Grain Cleaning Machines: A Review." Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, Vol. 45, No. 2, pp. 567-578.
4. Wang, H., & Li, X. (2014). "Advanced Sensor Technologies for Real-time Monitoring and Control in Grain Cleaning." Journal of Food Engineering, Vol. 38, No. 4, pp. 345-358.